

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18033857>
УДК 070:94«1944»(476.7)

✉ *И. Ф. Богданова*

Освобождение Бреста на страницах советских газет в июле 1944 г.

**Богданова Ирина
Феликсовна,**
кандидат социологических
наук, доцент, Белорусская
сельскохозяйственная
библиотека
им. И. С. Лупиновича
Национальной академии
наук Беларуси, отдел
исследовательской и

научно-методической деятельности, старший
научный сотрудник, (Минск, Беларусь)

AuthorID: 971576

Email: nf_80@mail.ru

Аннотация. В статье описаны материалы, посвященные освобождению 28 июля 1944 г. Бреста от немецко-фашистских захватчиков, размещенные на страницах советских газет 29–30 июля 1944 г. Приведены сведения, о том, что за три года оккупации гитлеровцы создали в районе Бреста мощный глубоко эшелонированный укрепленный район: 15–20 километров на подступах к Бресту представляли собой сплошную укрепленную линию, а сам город был сильнейшей военной крепостью. Однако, несмотря на значительные фашистские силы при наличии большого количества оружия и боевой техники и строжайший приказ немецкого командования удерживать Брест любой ценой, советские войска освободили город меньше чем за двое суток. Анализируется содержание публикаций об освобождении Бреста в центральных советских газетах «Правда» (органе ЦК КПСС), «Известия» (органе Верховного Совета СССР), «Красная звезда» (органе Народного комиссариата обороны Союза ССР), республиканской газете «Советская Белоруссия» и Брестской областной газете «Заря» за 29–30 июля 1944 г.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, центральные советские газеты «Правда», «Известия», «Красная звезда», республиканская газета «Советская Белоруссия», Брестская областная газета «Заря».

Для цитирования: Богданова, И. Ф. Освобождение Бреста на страницах советских газет в июле 1944 г. / И. Ф. Богданова // Библиотечно-информационный дискурс. – 2025. – Т. 5, № 1–2. – С. 37–50.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18033857>

Статья поступила: 05.12.2025

Статья принята в печать: 24.12.2025

Статья опубликована: 29.12.2025

✉ **Irina F. Bogdanova**

The liberation of Brest in Soviet newspapers in July 1944

Irina F. Bogdanova

PhD in Sociological Sciences, Associate Professor, I.S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library of the National Academy of Sciences of Belarus, Department of Research and Scientific and Methodological Activities, Senior Researcher (Minsk, Belarus)

AuthorID: 971576

Email: nf_80@mail.ru

Abstract. Smolensk The article describes materials devoted to the liberation of Brest from Nazi invaders on 28 July 1944, published in Soviet newspapers on 29–30 July 1944. It provides information that during three years of occupation the German forces created a powerful, deeply echeloned fortified area in the Brest region—15–20 kilometers of approaches to Brest were transformed into a continuous fortified line, while the city itself was a strong military fortress. Nevertheless, despite the considerable enemy forces, the large quantity of weapons and military equipment, and the strict order of the German command to hold Brest “at any cost,” Soviet troops liberated the city in less than two days. The article analyzes the content of publications on the liberation of Brest in the central Soviet newspapers “Pravda” (organ of the Central Committee of the CPSU), “Izvestia” (organ of the Supreme Soviet of the USSR), “Krasnaya Zvezda” (organ of the People’s Commissariat for Defense of the USSR), as well as in the republican newspaper “Sovetskaya Belorussiya” and the Brest regional newspaper “Zarya” dated 29–30 July 1944.

Keywords: Great Patriotic War, central Soviet newspapers “Pravda,” “Izvestia,” “Krasnaya Zvezda,” republican newspaper “Sovetskaya Belorussiya”, Brest regional newspaper “Zarya”.

For citation: Bogdanova I. F. The liberation of Brest in Soviet newspapers in July 1944. *Bibliotechno-informatsionnyi diskurs = Library & Information Discourse*, 2025, vol. 5, no. 1–2, pp. 37–50 (in Russian). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18033857>

The article was received: 05.12.2025

The article was accepted for publication: 24.12.2025

Article published: 29.12.2025

Введение

26 июля 1944 г. части и соединения 1-го Белорусского фронта завершили окружение трех дивизий вермахта в районе Бреста, превращенного нацистами за три с лишним года оккупации в неприступную крепость. Руководство нацистской Германии осознавало – со сдачей Бреста путь на Варшаву и Берлин для Красной Армии будет открыт.

На подступах к областному центру советские войска отвоевывали каждую деревню, каждый город и каждый метр земли.

За три года оккупации гитлеровцы создали в районе

Бреста мощный глубоко эшелонированный укрепленный район, насыщенный дотами, дзотами и другими укреплениями долговременной и полевой фортификации, связанными между собой ходами сообщения. Укрепления, созданные оккупантами, были прикрыты минными полями и проволочными заграждениями. Все дороги, ведущие в город с северо-востока, были заминированы. Командующий 28-й армией 3-го Белорусского фронта, освобождавшей Брест, генерал-лейтенант генерал-лейтенант А.А. Лучинский¹

¹В 1975 г. Брестский горисполком присвоил Герою Советского Союза генералу армии А.А. Лучинскому звание «Почетный гражданин Бреста». Его именем названа улица в Бресте в микрорайоне «Ковалёво».

вспоминал, что даже лесные тропинки были заминированы.

Первая линия немецкой обороны летом 1944 г. проходила по улице Московской (это въезд в Брест со стороны Минска), вторая – в нескольких километрах от нее (это была первая линия обороны на окраине города – сегодня это центр современного Бреста).

В самом городе, на площадях и улицах немцы соорудили дзоты. Подвалы и многие каменные здания они превратили в своеобразные огневые точки.

В Бресте шли кровопролитные бои. Любое здание или руины для нацистов становились укрытием, красноармейцы шли в рукопашную [1;2].

Освобождение Бреста

Летом 44-го года, когда началась операция «Багратион», командование вермахта отдало приказ усилить оборонительные сооружения. За рекой Буг были созданы три линии укреплений с противотанковыми рвами, окопами и траншеями. В систему обороны были включены и форты Брестской крепости. Руководство нацистской Германии осознавало, что со сдачей Бреста путь на Варшаву и Берлин для Красной Армии будет открыт. Поэтому в июле 1944 г. Гитлер издал приказ, запрещающий отступление с позиций [3].

15–20 километров на подступах к Бресту представляли собой сплошную укрепленную линию, а сам город был сильнейшей военной крепостью.

Несмотря на значительные фашистские силы при наличии большого количества оружия и боевой техники, несмотря на строжайший приказ удерживать укрепленный район любой ценой, советские войска освободили город меньше чем за двое суток. Бои были кровопролитные, нередко переходили в рукопашную, но в этих ожесточенных схватках советские солдаты проявляли всё свое мужество. Они сражались за Родину (рисунок 1).

Командир разведроты 48-й гвардейской стрелковой дивизии 28-й армии Д.М. Неустроев позднее в своих воспоминаниях о результатах штурма Бреста напишет: «Наступление, а затем и штурм Бреста и Брестской крепости запомнились мне на всю жизнь. Это были жаркие и незабываемые дни... Когда мы вошли в город, то на его месте нашли огромное пепелище. На месте домов торчали почерневшие трубы, как мрачные кресты на огромном кладбище гитлеровцев. Улицы были усеяны немецкими трупами, забиты изуродованными танками, артиллерией и

минометами...» [4;5].

Рисунок 1. – Ликвидируются последние узлы сопротивления врага в Бресте. Бой на улице Карла Маркса возле дома №32 [7]

Figure 1. – The last pockets of enemy resistance in Brest are being eliminated. Fighting on Karl Marx Street near building No. 32 [7]

Английский журналист Александр Верт, автор книги «Россия в войне 1941–1945», утверждал: «Победы Красной Армии в 1944 г. были выдающимися, но лишь очень немногие из них оказались легкими. Немцы дрались с чрезвычайным упорством... Особенно ожесточенным было сопротивление немцев на всех участках, лежащих на прямом пути к Германии...» [6].

Об ожесточенном характере боев за город свидетельствуют значительные потери брестской группы гитлеровских войск, которые подтверждаются обеими воюющими сторонами. Согласно советским данным в боях за Брест противник только убитыми потерял 7 тысяч человек. О характере боев свидетельствует и очень небольшое количество пленных, взятых советскими войсками, всего 110 человек [5].

Когда Красная Армия вступила в город (около 8 часов утра 28 июля 1944 г.), в городе находилось 14 960 жителей (перед войной в городе проживало около 70 тысяч человек) [8]. Полностью было разрушено, уничтожено 6700 домов (45% жилого фонда города) (рисунок 2).

Рисунок 2. – Жилые дома по улице Московской в Бресте. Фотография 1944 г. [9]

Figure 2. – Residential buildings on Moskovskaya Street in Brest. 1944 photograph [9]

На многих зданиях были таблички, что они заминированы – туда зайти нельзя [3].

Бои 1944 г. за Брест и на подступах к нему были отражены в официальных сводках Советского информбюро: «Только на подступах к Бресту противник потерял убитыми свыше 3000 солдат и офицеров. Подбито и сожжено 27 немецких танков и самоходных орудий. Захвачено 6 паровозов, 240 вагонов с боеприпасами, эшелон с продовольствием и 30 цистерн с бензином. Западнее Бреста наши войска окружили три дивизии немцев», – говорилось в сообщении [4].

Брест, принявший 22 июня 1941 г. первый удар гитлеровцев, был освобожден от оккупантов 28 июля 1944 г. войсками 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского в ходе Люблинско-Брестской наступательной операции (одной из составных частей Белорусской наступательной операции «Багратион»). Он стал последним городом на территории Беларуси, освобожденным от оккупантов¹ (рисунок 3).

Рисунок 3. – Советские войска в освобожденном Бресте [4]

Figure 3. – Soviet troops in liberated Brest [4]

В этот же день в Москве прозвучала сводка Совинформбюро: «Войска 1-го Белорусского фронта в результате умелого обходного маневра и атаки с фронта сегодня овладели областным центром Белоруссии городом и крепостью Брест, оперативным важным железнодорожным узлом и мощным укрепленным районом обороны немцев на Варшавском направлении». Вечером в честь этого события в столице СССР прозвучало 20 залпов праздничного салюта из 224 орудий [4].

В последующем почетное наименование «Брестских» было присвоено 47 соединениям и частям 1-го Белорусского фронта. Более 20 воинов, освобождавших город, стали

Героями Советского Союза. Их именами названы улицы во многих населенных пунктах Брестчины [10].

В освобождении Бреста участвовали 48-я гвардейская стрелковая дивизия (генерал-лейтенант Г.М. Корчиков) 20-го стрелкового корпуса 28-й армии; 21-я (полковник В.Г. Кучинев), 12-я (полковник Д.К. Мальков), 415-я (полковник М.И. Мощалков) стрелковые дивизии 9-го гвардейского стрелкового корпуса; 38-я гвардейская орудийная артиллерийская бригада (полковник А.И. Пономаренко), 38-я инженерно-саперная бригада (полковник А.М. Павшук) 61-й армии; часть 160-й стрелковой дивизии (генерал-майор М.С. Тимофеев) 114-го стрелкового корпуса 70-й армии 1-го Белорусского фронта [11].

29 июля 1944 г. советские войска выбили фашистов из последних двух населенных пунктов Брестского района – Клейников и Непли – полностью освободив тем самым Прибужье от немецко-фашистских захватчиков [12].

Этим событием закончились 1132 дня оккупации Беларуси и в целом всей временно оккупированной гитлеровцами советской территории (рисунок 4). К концу июля Беларусь была полностью очищена от гитлеровских оккупантов, началось освобождение Литвы, Латвии и Польши. В ходе операции «Багратион» линия фронта была отброшена на запад на 600 км [13].

Рисунок 4. – Короткий митинг после выхода на Государственную границу СССР [15]

Figure 4. – A brief rally after reaching the State Border of the USSR [15]

В результате ожесточенных боев немецкая группа армий «Центр» практически прекратила существовать. Однако с целью полного разгрома вооруженных сил фашистской Германии Красная Армия продолжила крупные

¹28 июля вместе с Брестом был освобожден и город Высокое [6].

наступательные операции, и в течение 1944–1945 гг. полностью или частично были освобождены территории десяти европейских стран – Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии, Польши, Чехословакии, Австрии, Дании, Норвегии и Германии [14].

Разгром немецко-фашистских войск в Беларуси вошел в историю как одна из важнейших битв Великой Отечественной и Второй мировой войн. Многие историки расценивают его как катастрофу вермахта, а некоторые – не без оснований – и как окончательное поражение нацистов. Действительно, общие потери немцев летом 1944 г. превысили те, которые они понесли на Волге, под Сталинградом. На территории республики-партизаны было уничтожено свыше 381 тыс. и взято в плен 158 тысяч гитлеровских солдат, офицеров и генералов [1].

Освобождение Бреста на страницах центральных советских газет в июле 1944 г.

29 июля 1944 г. главная газета СССР «Правда» (орган ЦК КПСС) рядом с заголовком напечатала следующее сообщение: «Вчера столица нашей Родины Москва салютовала доблестным войскам 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов.

Наши войска овладели центром белоруссии городом и крепостью Брест (Брест-Литовск), городом и крепостью Перемышль и городом Ярослав.

Слава героям наступления!» [15, с. 1] (рисунок 5).

Рисунок 5. – Первая страница газеты «Правда» за 29 июля 1944 г. [15, с. 1]
Figure 5. – Front page of the “Pravda” newspaper dated July 29, 1944 [15, с. 1]

Ниже этого сообщения в тексте Приказа Верховного Главнокомандующего Маршалу Советского Союза Рокоссовскому от 28 июля 1944 г. говорится: «Войска 1-го Белорусского фронта, в результате умелого обходного

маневра и атаки с фронты, сегодня, 28 июля, овладели областным центром Белоруссии городом и крепостью БРЕСТ (БРЕСТ-ЛИТОВСК) – оперативно важным железнодорожным узлом и мощным укрепленным районом обороны немцев на варшавском направлении.

В боях за овладение городом БРЕСТ отличились войска генерал-полковника ПОПОВА, генерал-полковника Белова, генерал-лейтенанта ЛУЧИНСКОГО ...». Далее в Приказе называется еще целый ряд фамилий военачальников, офицеров и рядовых, отличившихся при освобождении Бреста; а также говорится, в ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за овладение городом Брестом, представлены к присвоению наименования «Брестских» и к награждению орденами; а также что в этот день (28 июля 1944 г.) в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины будет салютовать доблестным войскам 1-го Белорусского фронта [15, с. 1].

На третьей странице этого выпуска была помещена статья ее военного корреспондента Я.И.Макаренко «Освобождение Бреста», написанная 28 июля 1944 г. Автор указал место создания статьи: «1-й Белорусский фронт» (рисунок 6).

Рисунок 6. – Статья Я.И.Макаренко «Освобождение Бреста» в газете «Правда» за 29 июля 1944 г. [15, с. 3]
Figure 6. – Article by Ya.I. Makarenko “The Liberation of Brest” in the “Pravda” newspaper dated July 29, 1944 [15, с. 3]

Автор пишет: «Если представить себе путь войск 1-го Белорусского фронта от Жлобина до Бреста и вспомнить все, что пройдено, взято с боя и осталось далеко позади, станет ясно, какой небывалый размах приняло наступление, насколько оно стремительной и грандиозно по своим масштабам. За четыре недели с небольшим наступающие прошли с боями несколько сот километров. Сражение началось у восточных окраин белорусской земли, а теперь идёт на краю родной земли, там, где лежит наша государственная граница с Польшей. Наступление наших войск развивалось в районах почти непроходимых болот, в условиях ожесточенного сопротивления немцев, которые поставили на карту все – и свою богатую технику, и десятки вымученных дивизий, и весь свой военный опыт.

Сейчас, когда сражение за Брест окончено, уместно вспомнить разговор в землянке под Барановичами с генералом, командиром одной пехотной дивизии. Генерал сказал:

– Русский солдат превзошел самого себя. Мы научились преодолевать на своем пути любые препятствия и преграды...

Эти слова отлично выражают существо победоносного движения наших войск на Брест. С той спокойной уверенностью и хладнокровием, которые характеризуют умелую и хорошо владеющую оружием наступления армию, советские дивизии преодолели все препятствия: и те, которые ставила перед ними суровая природа, и те, которые создавал противник.

Немцы сопротивлялись с яростью и ожесточением. Мощные оборонительные сооружения, возведенные почти перед каждым пригодным для обороны населенным пунктом, на болотах и реках, цемент и железо на подступах к Барановичам и Бресту – все это свидетельствует о том, что немецкие генералы готовились к длительной и упорной битве. Свежие дивизии, срочно переброшенные из различных районов Европы под Барановичи и Брест в помощь уже дерущимся частям, должны были сделать долговременные и полевые укрепления в Белоруссии непреодолимыми.

Гибкая и маневренная тактика опрокинула все расчеты врага. Рожденная и выкованная в боях тактика дерзкого и стремительного маневра свела к минимуму роль первоклассных инженерных укреплений противника.

Противник стремился во что бы то ни стало сдержать

наступающих на дальних подступах к Бресту. Развернулись ожесточенные бои за коммуникации, населенные пункты и промежуточные рубежи. Особенно жаркими были бои за шоссе на дороги Слоним – Брест и Слуцк – Брест.

Наше командование решило сломить сопротивление противника и его оборону перед Брестом глубоким обходом. И в то время, когда полки кубанских казаков и танкисты завязали борьбу за Ружаны и Пружаны, войска генерала Батова нанесли стремительный удар в направлении на Беловежскую пущу. Сбив вражеские заслоны, генерал Батов углубился в дремучие леса, преодолел множество болотистых речушек, овладел центром огромного лесного массива – поселком Беловежа и за три дня продвинулся на запад на 70 километров. Наступающие нависли над Брестом с севера подобно молоту, который каждую минуту готов был обрушиться на противника.

Почти одновременно обходным маневром были взяты Ружаны и Пружаны. Эти небольшие города, расположенные на шоссе Слоним – Брест, прикрывали Брест с северо-востока и являлись центром всей обороны немцев на Брестском направлении. В отдельные дни немцы предпринимали здесь до 10 атак пехоты и танков. Казаки, тесно взаимодействуя с танкистами и пехотой, обошли с севера и запада Ружаны, а спустя день – и Пружаны, и сломали сопротивление врага.

Успех сражения на подступах к Бресту лежит в тесном, согласованном до деталей взаимодействии всех родов войск. Высокий темп наступления, быстрота и маневр, стойкость и мужество людей, ведущих бои дни и ночи, сила организованного взаимодействия войск в наступлении пронизывают всю боевую хронику этих дней. Роте капитана Рубашкина было приказано выбить немцев из лежащего на шоссе крупного населенного пункта. Пехотинцам придали несколько самоходных орудий. Усевшись на пушки, автоматчики проделали по лесным дорогам более 70 километров и совершенно неожиданно для противника появились перед самым селением. Вражеский гарнизон был атакован с восточной окраины и со стороны железнодорожной станции. Действия наступающих все время поддерживались огнем самоходок. Завязался жестокий уличный бой. Наши бойцы перерезали немцам все пути отхода, окружили гарнизон и полностью его истребили.

Сотни километров прошли по тылам врага наши танкисты и кавалеристы. Они разрезали оборону немцев на

куски, а следовавшие за ними пехотинцы и артиллеристы довершали разгром оставшихся в тылу вражеских гарнизонов. Наши штурмовики, бомбардировщики и истребители наносили немцам беспрерывные удары, не давали врагу покоя ни днем, ни ночью, надежно прикрывали свои войска. Небо над Брестом гудело, как набатный колокол.

Натиск на Брест возрастал с каждым днем. Подвижные группы, состоящие из казачьих эскадронов и мотопехоты, танков и самоходной артиллерии, продолжали успешно развивать наступление вдоль Слонимского шоссе. Наши авангарды перерезали дорогу, ведущую из Бреста на Беловежскую пушчу, продвинулись к городу с севера на 15 километров, а затем главные силы форсировали реку Лесна и устремились к Западному Бугу, в обход города.

Яростные бои вспыхнули непосредственно на подступах к Бресту. Гитлеровцы предпринимали десятки контратак, чтобы отразить напор наших войск. В бой была введена срочно переброшенная на западный Буг танковая немецкая дивизия. Стратегическое значение Бреста – крупного узла дорогого и мощного узла сопротивления – было для немцев огромно, и поэтому враг судорожно пытался отстоять город всеми силами. Но успех битвы за Брест был предрешен.

С востока к городу прорывались танкисты и пехота, прошедшие через страшные топи Пинских болот. Они овладели Яново, Дрогичином, Кобрином и быстро подкатывались к самому городу. Казачьи полки ошеломляющим ударом разорвали оборону немцев на реке Лесна, перерезали железную дорогу Брест – Белосток и, совершив стремительный рейд по вражеским тылам, вышли к Западному Бугу, первыми достигли нашей государственной границы с Польшей в районе населенных пунктов Ставы и Чижевичи. Брест, таким образом, был обойден и с северо-запада.

Намереваясь отбросить казаков, немцы предприняли ожесточенную контратаку на фланг, нанося удар из города Каменец в направлении местечка Видомля. В бой было брошено до полка пехоты и 40 танков. На подступах к Видомле разыгрался жаркий бой, закончившийся поражением немцев.

Кубанские казаки планомерно распространялись по восточному берегу Западного Буга, выбивая вражеские гарнизоны из прибрежных сел и деревень. Вначале клочок земли, куда вышли конники, равнялся 10 километрам, но

мало-помалу он все более расширялся. Очищая советскую границу от врага, кавалеристы одновременно готовились к переходу через Западный Буг в Польшу.

Над Брестским гарнизоном немцев нависла угроза окружения. Блокированные плотным полукольцом с востока, севера и запада, немцы предполагали, что им удастся остановить русских на южных подступах к городу, но эти надежды были рассеяны. Наши части, повернув на юг, быстро достигли шоссе Слуцк – Брест и, обойдя город Кобрин с запада, сделали угрозу окружения реальной и близкой.

Сегодня войска фронта, в результате умелого обходного маневра и атаки с фронта, овладели городом и крепостью Брест. В июне 1941 года, когда гитлеровские полчища хлынули в нашу страну, немцы впервые почувствовали, что такое Брест. Героический советский гарнизон, совершенно изолированный от основных сил Красной Армии, сражался тогда 17 дней, выдержал несколько штурмов. В эти дни, в июле 1944 года, мы дали немцам второй предметный урок по ознакомлению с Брестом. И урок этот им никогда не забыть.

Западнее города наши войска окружили группировку противника в составе трех дивизий и ведут бои по ее уничтожению» [15, с. 3].

Значимость этой публикации об освобождении Бреста подчеркивает ссылка в конце статьи под подписью автора: «Доставлено на самолете летчиком лейтенантом В.И. Гусевым» [15, с. 3].

Рядом с этим материалом на третьей полосе газеты «Правда» расположен материал военного корреспондента «Правды» (фамилия не указана) «Авиация в боях за Брест» (рисунок 7).

Рисунок 7. – Материал «Авиация в боях за Брест» в газете «Правда» за 29 июля 1944 г. [15, с. 3]

Figure 7. – “Aviation in the Battles for Brest” article in the “Pravda” newspaper dated July 29, 1944 [15, с. 3]

В материале, подготовленном военкором «Правды» на 1-м Белорусском фронте, говорится: «Когда наши бойцы находились еще на дальних подступах к Бресту, летчики генерал-полковника Руденко обеспечили командование важными сведениями о системе вражеской обороны и сосредоточении крупных сил пехоты и танков противника. В дальнейшем авиация фронта оказывала активную поддержку наземным частям в их наступлении на город.

Штурмовики и бомбардировщики наносили мощные удары по огневым точкам и укреплениям немцев.

Ударами с воздуха было подавлено более 10 артиллерийских и минометных батарей противника, разрушено около 20 оборонительных сооружений, разбито и подожжено более 150 автомашин.

Подтянув в район боев танковый резерв, немцы готовились к контратаке. Но наши воздушные разведчики своевременно вскрыли замысел врага. Хотя немецкие танки были тщательно замаскированы, старший лейтенант Липатов и его товарищи безошибочно обнаружили места сосредоточения неприятельских машин. Не прошло и нескольких минут, как в этот район вылетела группа «Ильюшиных». Первыми бомбами было уничтожено 5 немецких танков.

Прикрывая свои войска, немцы подбросили к Бресту свежие силы своей истребительной армии. Но это им не помогло. Летчики-истребители успешно очищали воздух от «Фокке-Вульфов» и «Мессершмитов», обеспечивая свободу действий нашим штурмовикам и бомбардировщикам. Они провели 15 воздушных боев, в которых сбили до 20 самолетов противника» [15, с. 3].

На первой странице газеты «Красная звезда», печатном органе Народного комиссариата обороны Союза ССР, 29 июля 1944 г. рядом с заголовком газеты было напечатано следующее сообщение об освобождении Бреста (рисунок 8): «... Войска 1-го Белорусского фронта овладели областным центром Белоруссии городом и крепостью Брест (Брест-Литовск).

Рисунок 8. – Первая страница газеты «Красная звезда» за 29 июля 1944 г. [16, с. 1]

Figure 8. – Front page of the “Krasnaya Zvezda” newspaper dated July 29, 1944 [16, с. 1]

Ниже этого сообщения также, как и в «Правде», был опубликован Приказ Верховного Главнокомандующего Маршалу Советского Союза Рокоссовскому от 28 июля 1944 г. [16, с. 1].

На второй странице этого номера газеты была опубликована статья ее специальных корреспондентов майора П. Трояновского и майора П. Арапова «Наши войска освободили Брест», написанная ими 28 июля 1944 г. на 1-м Белорусском фронте (рисунок 9).

Рисунок 9. – Статья «Наши войска освободили Брест» в газете «Красная звезда» за 29 июля 1944 г. [16, с. 2]

Figure 9. – Article “Our Troops Liberated Brest” in the “Krasnaya Zvezda” newspaper dated July 29, 1944. [16, с. 2]

«Более десяти суток, не утихая, продолжалось ожесточенное сражение за город и крепость Брест, – пишут авторы. – Многие города на всем пространстве, которое прошли наступающие войска 1-го Белорусского фронта, немцы обороняли с упорством, но в Бресте бои носили особенно упорный характер. Наши части встретились здесь с многочисленной и активной группировкой немцев.

В том, что немцы так яростно обороняли Брест, нет ничего удивительного. Брест – это крупнейший железнодорожный узел и наиболее важный опорный пункт обороны неприятеля, прикрывающий пути к Варшаве. Брестская крепость и укрепленный район – самые сильные из всех с какими только приходилось иметь дело войскам маршала Рокоссовского на пути от Днепра до Вислы.

Овладев Барановичами, Березой Картузской, Пружанами, городом Свислочь и подойдя к реке Лесная, войска 1-го Белорусского фронта встретили крупные силы противника, переброшенные сюда с других участков фронта. Пленные, взятые в первых боях, показывали, что немецкое командование получило личное указание Гитлера – удерживать Брест любыми средствами. Немцы замышляли,

опираясь на брестский укрепленный район и оборону, возведенную на реках севернее и южнее Бреста, измотать советские войска и приостановить их дальнейшее продвижение» [16, с. 2].

Подробно описывая ход тяжелых боев, авторы пишут: «Чем ближе наступающие подходили к городу, тем все ожесточеннее становилось сопротивление противника. Следует отметить, что немцы за время своего пребывания в Бресте полностью восстановили крепость и перевооружили 30 железобетонных фортов. Северо-восточнее города, где подступы к нему не прикрыты водным рубежом, неприятель построил три, а местами четыре линии сплошных траншей. В самом городе, на площадях и улицах немцы соорудили дзоты. Подвалы и многие каменные здания они превратили в своеобразные огневые точки. Таким образом, 15–20 километров на подступах к Бресту представляли собою сплошную укрепленную линию, а самый город был сильнейшей военной крепостью.

Небезынтересно, что в числе войск, оборонявших Брест, был армейский корпус немцев, который в 1941 году брал этот город. Правда, от корпуса остался только номер, и личный состав его за время войны сменился трижды, но все же характерно, что именно этому соединению было поручена оборона города...

По несколько раз в сутки, днем и ночью, противник переходил в контратаки на этом участке. Он вводил в бой танки, самоходные орудия, крупные группы пехоты...

Однако, несмотря на все упорство неприятеля, ему не удавалось сколько-нибудь изменить обстановку в свою пользу... завязались уличные бои, в которых немцам снова был причинен огромный урон в живой силе и технике. Сегодня наши войска овладели городом Брест» [16, с. 2].

В центральной газете «Известия», органе Верховного Совета СССР, 29 июля 1944 г. на первой полосе также рядом с заголовком газеты (рисунок 10) было опубликовано сообщение об освобождении городов Брест, Перемышль, Ярослав [17, с. 1]

Рисунок 10. – Первая страница газеты «Известия» за 29 июля 1944 г. [17, с. 1]
Figure 10. – Front page of the “Izvestia” newspaper dated July 29, 1944 [17, с. 1]

Под этим сообщением так же, как и в газетах «Правда» и «Красная звезда», опубликован Приказ Верховного Главнокомандующего Маршалу Советского Союза Рокоссовскому от 28 июля 1944 г. (рисунок 10) [17, с. 1].

На 1-й и 2-й страницах этого выпуска в разделе «От Советского информбюро. Оперативная сводка за 28 июля» также приведена информация об освобождении Бреста и разгроме остатков войск немецких оккупантов города (рисунок 11).

Рисунок 11. – Раздел «От Советского информбюро. Оперативная сводка за 28 июля» в газете «Известия» за 29 июля 1944 г. [17, с. 1, 2]

Figure 11. – “From the Soviet Information Bureau. Operational Summary for July 28” section in the “Izvestia” newspaper dated July 29, 1944 [17, с. 1, 2]

В заметке говорится: «Войска 1-го Белорусского фронта, охватывая город Брест с юго-запада, вышли на южный берег реки Западный Буг. Тем самым были отрезаны пути отхода брестской группировки противника. С боями продвигаясь по направлению к Бресту с востока, запада и севера, наши войска ворвались в город т после ожесточенных уличных боев овладели им. Только на подступах к Бресту противник потерял убитыми свыше 3.000 своих солдат и офицеров. Подбито и сожжено 27 немецких танков и самоходных орудий. Захвачены 6 паровозов, 240 вагонов с боеприпасами, эшелон с продовольствием и 30 цистерн с бензином. Западнее Бреста наши дивизии окружили три дивизии немцев. Сегодня гитлеровцы пытались прорвать кольцо окружения. Немецкие солдаты и офицеры шли напролом. Сплошной стеной они двигались к нашим позициям. Советские артиллеристы, миномётчики и пулемётчики обрушили на врага ураганный огонь. Противник понес огромные потери и отхлынул назад. Наши войска продолжают бои по ликвидации окруженной группировки противника» [17, с. 1, 2].

На третьей странице газеты «Известия» за 29 июля 1944 г. была опубликована статья специального военного

корреспондента «Известий» М. Рузова «Так был взят Брест» (рисунок 12). Статья подписана «М. Рузов. Действующая армия, 28 июля» [17, с. 3].

Рисунок 12. – Статья М. Рузова «Так был взят Брест» в газете «Известия» за 29 июля 1944 г. [17, с. 3]

Figure 12. – Article by M. Ruzov “How Brest Was Taken” in the “Izvestia” newspaper dated July 29, 1944 [17, с. 3]

В статье говорится: «Здесь враг начинал свой поход на Советскую страну. Здесь на рассвете в воскресенье 22 июня 1941 года немецкие дивизии переправились через Западный Буг, через священную границу нашей родины. Брест был первым крупным советским городом, на который накнулись тогда ещё дерзкие и самоуверенные, мечтавшие о близкой победе немецкие бандиты.

Здесь же они получили первый предметный урок. Свыше двух недель защитники Бреста успешно отбивались от значительно более сильного, вооружённого до зубов противника. О том, как дрались и умирали защитники Бреста, мы имеем ценное свидетельское показание немецкого генерала. При разгроме одного немецкого армейского корпуса наши части захватили в числе прочих штабных документов объяснительную записку командира этого корпуса о причинах его задержки под Брестом.

Немецкий генерал рассказывает о том, как осаждавшие Брест дивизии были остановлены гарнизоном крепости, как одна за другой отбивались немецкие атаки. Гитлеровцам пришлось вызвать на помощь крупнокалиберную штурмовую артиллерию из резерва главного командования. Но и после этого защитники города не сдались. Отвечая презрительным отказом на немецкие ультиматумы, они продолжали борьбу внутри города...

Теперь наши воины снова в Бресте. Вдоль берега Западного Буга валяются искромсанные трупы тех, кто осмелился перейти эту реку, осквернить советскую землю. Красное знамя снова реет над Брестской крепостью. И

салютом героическим защитникам её, три года назад павшим здесь смертью храбрых, звучит артиллерийская канонада на западном берегу реки...

Настали решающие дни борьбы за Брест. Несмотря на все усилия, врагу не удалось удержать в своих руках этот город-крепость на Варшавском направлении. Сегодня, 28 июля, войска 1-го Белорусского фронта предприняли решительный штурм Бреста и овладели им.

Попавшие в окружение к западу от Бреста три немецких дивизии уничтожаются.

Город представляет собой тяжёлую картину. Безлюден и мрачен Брест, распятый гитлеровцами. Наши воины мстят за страдания Бреста. Падают тяжёлые удары на окруженные, изолированные группировки немцев. Чёрной своей кровью ответит враг за свои злодеяния» [17, с. 3].

Войска 1-го Белорусского фронта, в результате умелого обходного маневра и атаки с фронта, 28 июля овладели областным центром Белоруссии городом и крепостью Брест (Брест-Литовск) — оперативно важным железнодорожным узлом и мощным укрепленным районом обороны немцев на Варшавском направлении, а также с боями заняли более 60 других населённых пунктов, среди которых районный центр Брестской области город Высокое, город Тересполь, крупные населённые пункты Клоковичи, Бордзевка, Булька, Зажеце, Ставы, Шумаки, Пугачево, Гершоны, Мокраны, Рокитно и железнодорожные станции Высоко-Литовски, Тересполь. Наши войска окружили группировку противника в составе трёх дивизий западнее города Брест, прижали её к реке Западный Буг и вели бои по её уничтожению.

Рисунок 13. – Оперативная сводка Совинформбюро за 28 июля в газете «Советская Белоруссия» за 30 июля 1944 г. [18, с. 2]

Figure 13. – Sovinformburo operational summary for July 28 in the “Sovetskaya Belorussiya” newspaper dated July 30, 1944 [18, с. 2]

В этом же номере газеты «Советская Белоруссия» на 2-й странице была перепечатана статья М. Рузова «Так был взят Брест» из центральной газеты «Известия» за 29 июля 1944 г. [18, с. 2].

Разгром немецко-фашистских войск в Беларуси вошел в историю как одна из важнейших битв Великой Отечественной и Второй мировой войн. Многие историки расценивают его как катастрофу вермахта, а некоторые – не без оснований – и как окончательное поражение нацистов. Действительно, общие потери немцев летом 1944 г. превысили те, которые они понесли на Волге, под Сталинградом. На территории республики-партизанки было уничтожено свыше 381 тысяч и взято в плен 158 тысяч гитлеровских солдат, офицеров и генералов [1].

Брестская областная газета «Заря» № 40 (634) за 29 июля 1944 г.

29 июля 1944 г. вышел первый послевоенный номер

Брестской областной газеты «Заря» – органа Брестского обкома КП(б) и исполкома облсовета депутатов трудящихся, посвященный освобождению Бреста.

В этот день «Заря» вышла в Бресте на четырех полосах и поздравила своих читателей с освобождением. В ней говорилось, что вчера доблестные советские воины изгнали оккупантов из города. В честь этого события Москва салютовала артиллерийскими залпами.

Объем газеты составил одну четвертую часть тогдашнего формата газеты «Правда». Первая полоса открывалась заголовком: «Над Брестом снова возшло солнце свободы!» (рисунк 14).

Рисунок 14. – Заголовок газеты «Заря» за 29 июля 1944 г. [19, с. 1]

Figure 14. – Header of the “Zarya” newspaper dated July 29, 1944 [19, c. 1]

Сразу за заголовком следовал Приказ Верховного Главнокомандующего маршалу Советского Союза Рокоссовскому [19, с. 1].

Вторая полоса газеты открывалась материалом «На фронтах Отечественной войны», в котором сообщалось, что в результате наступления войск 2-го Прибалтийского фронта освобождены города Даугавпилс (Двинск), Резекне и более 810 других населенных пунктов; войска 1-го Прибалтийского фронта овладели железнодорожным узлом Шауляй (Шавли), городом Ионишкис, а также заняли более 300 других населенных пунктов. Войска 1-го Белорусского фронта 28 июля овладели областным центром Белоруссии городом и крепостью Брест (Брест-Литовск) – оперативно важным железнодорожным узлом и мощным укрепленным пунктом обороны немцев на Варшавском направлении. Войска 1-го Украинского фронта овладели областными центрами городами Львов, Станислав, городом и крепостью Перемышль, городом Ярослав, а также с боями заняли более 550 других населенных пунктов [19, с. 2].

Рядом с этим материалом расположено небольшое сообщение крестьянина деревни Старые пески Березовского района Петра Вола «Помощь семьям

партизан», в котором рассказывалось о том, что семьям партизан из его деревни Советской властью была оказана помощь – им было выдано около 200 пудов картофеля, по одной корове и несколько лошадей [19, с. 2] (рисунк 15).

Рисунок 15. – Верхняя часть второй полосы газеты «Заря» за 29 июля 1944 г. [19, с. 2]

Figure 15. – Top section of the second page of the Zarya newspaper dated July 29, 1944 [19, c. 2]

Ниже, в центре второй газетной полосы, расположен материал Круковского, уполномоченного Народного комиссариата заготовок по Березовскому району, под названием «В фонд обороны» (рисунк 16), в котором рассказывается о помощи трудящегося крестьянства района наступающей Красной Армии: всего за несколько дней советские патриоты внесли в фонд обороны 37.191 килограмм зерна, 7 тонн мяса, 56 тонн картофеля.

Рисунок 16. – Материал Круковского, уполномоченного Народного комиссариата заготовок, в газете «Заря» [19, с. 2]

Figure 16. – Article by Krukovsky, authorized representative of the People's Commissariat for Procurement, in the “Zarya” newspaper [19, c. 2]

Особенно активно участвуют в помощи советским воинам крестьяне деревни Соколово, Соколовского сельсовета – от них на приемный пункт свыше 6 тонн хлеба и около тонны мяса, три тонны картофеля [19, с. 2].

В правой колонке этой полосы расположена заметка корреспондента газеты Я. Дмитриева «С приходом Красной Армии» (рисунк 17).

Рисунок 17. – Заметка корреспондента Я. Дмитриева в газете «Заря» [19, с. 2]

Figure 17. – Note by correspondent Ya. Dmitriev in the Zarya newspaper [19, c. 2]

В ней говорится, что после разорении гитлеровцами города Антополя, в нем только с приходом Красной Армии снова начинается жизнь. Начал работу кожевенный завод, для трудящихся открыты столовая, баня, парикмахерская. В городе создана специальная комиссия по расследованию злодеяний немецко-фашистских оккупантов и оказанию помощи населению, пострадавшему от гитлеровских разбойников [19, с. 2].

В подвале полосы опубликованы рассказ крестьянина деревни Березно Антопольского района С. Селивончика «Как был подавлен огонь немецких танков» об освобождении Красной армией его родной деревни от фашистов и его помощи красноармейцам в подалении огня немецких танков по деревне [19, с. 2].

Здесь же размещено небольшое сообщение З. Сидоровича «Восстановлена мельница» о том, что в деревне Пески Березовского района коллектив рабочих мельницы за шестидневный срок восстановил паровую мельницу, почти полностью разрушенную гитлеровцами при отступлении [19, с. 2] (рисунок 18).

Рисунок 18. – Материалы подвала газеты «Заря» за 29 июля 1944 г. [19, с. 2]

Figure 18. – Materials in the bottom section of the “Zarya” dated July 29, 1944 [19, с. 2]

Третья полоса выпуска газеты за 29 июля 1944 г. начинается со статьи А. Днепровского «Брест снова наш». Она начинается словами: «Вчера наша доблестная героическая Красная Армия освободила от фашистской нечисти наш областной центр город Брест». Далее автор рассказывает о черных днях немецкой оккупации города, о его потерях и разрушениях. «Культурный, благоустроенный, цветущий советский Брест фашистские мерзавцы за время своего хозяйничанья разрушили, загрязнили, покрыли траншеями и канавами. В детском парке гитлеровцы организовали свалку мусора».

В конце статьи автор пишет: «Брест освобожден. В городе начинается творческая созидательная жизнь. Много предстоит впереди трудностей, но они будут преодолены несокрушимой волей советских людей к победе, безграничной любовью к родине и любимому Сталину» [19, с. 3].

В правой колонке этой полосы размещена заметка И. Федорова, наборщика Брестской типографии с 38-летним

стажем работы. Автор рассказывает об условиях работы в типографии в период оккупации Бреста немцами, о вывозе и уничтожении типографского оборудования оккупантами при их отступлении перед Красной Армией (рисунок 19) [19, с. 3].

Рисунок 19. – Верхняя часть третьей полосы газеты «Заря» за 29 июля 1944 г. [19, с. 3]

Figure 19. – Top section of the third page of the Zarya newspaper dated July 29, 1944 [19, с. 3]

Во второй половине третьей полосы размещены материалы Ивановой «Патриотка Марфа Нестерук» о сотруднице довоенного брестского педагогического кабинета, которая спрятала у себя дома портреты вождей и пять альбомов по истории СССР и в течение всех трех лет оккупации Бреста их хранила. С приходом Красной армии тов. Нестерук сдала все сохранные портреты и альбомы в областной отдел народного образования, а также сообщение корреспондента газеты «Для трудящихся» о развертывании восстановительных работ в Кобрине, где уже возобновлены и работают для обслуживания трудящегося населения две сапожных и одна швейная мастерские. В городе налажена работа бани, организовано производство мыла [19, с. 3].

В конце полосы размещена небольшая заметка «Немцы сожгли музыкальное училище», о том немецкие захватчики, оккупировав город, разграбили музыкальные инструменты училища, а перед бегством из Бреста сожгли его здание (рисунок 20) [19, с. 3].

Рисунок 20. – Заметки в (подвале) третьей полосы газеты «Заря» за 29 июля 1944 г. [19, с. 3]

Figure 20. – Notes in the bottom section of the third page of the “Zarya” newspaper dated July 29, 1944 [19, с. 3]

На четвертой полосе газеты за 29 июля 1944 г. помещено два материала. Это статья Б. Шумилина «Митинг, посвященный освобождению района», в которой рассказывается о митинге, посвященном освобождению Шерешовского района от немецко-фашистских захватчиков. Фашисты сожгли в районе 54 деревни, расстреляли и замучили тысячи советских граждан, угнали на каторгу много юношей и девушек. Жители города Шерешово, выступая на нем, рассказывали о страшных годах немецкой оккупации, о своей готовности восстановить разрушенное оккупантами хозяйство [19, с. 4].

Вся правая колонка этой полосы отдана материалам под рубрикой «Телеграммы из-за границы» [19, с. 4] (рисунок 21).

Рисунок 21. – Верхняя часть четвертой полосы газеты «Заря» за 29 июля 1944 г. [19, с. 4]

Figure 21. – Top section of the fourth page of the “Zarya” newspaper dated July 29, 1944 [19, с. 4]

Первый послевоенный номер газеты «Заря», так же, как и все военные выпуски газеты, подписал в печать ответственный редактор В.Ф. Калиберов [19, с. 4] (рисунок 22).

Рисунок 22. – Подпись Ответственного редактора газеты «Заря» в выпуске газеты за 29 июля 1944 г. [19, с. 4]

Figure 22. – Signature of the Editor-in-Chief of the “Zarya” newspaper in the issue dated July 29, 1944 [19, с. 4]

В конце четвертой полосы выпуска, как и до войны, сообщался первый послевоенный адрес редакции: «Брест, Комсомольская улица, дом № 40» (рисунок 23) [28, с. 4].

Адрес редакции: Брест, Комсомольская улица, дом № 40.

Рисунок 23. – Подпись Ответственного редактора газеты «Заря» в выпуске газеты за 29 июля 1944 г. [19, с. 4]

Figure 23. – The first post-war address of the editorial office in the “Zarya” newspaper issue dated July 29, 1944 [28, с. 4]

С освобождением Бреста было завершено освобождение территории Беларуси от немецко-фашистских оккупантов. В Бресте, как и на всей территории республики, наступили мирные дни.

Заключение

Во время Великой Отечественной войны печатное слово центральных, прифронтовых, партизанских и подпольных газет, листовок и журналов в руках белорусских партизан и подпольщиков было не менее грозным оружием, чем штык или автомат. Периодика стала незаменимым материалом для партизанских комиссаров, политруков, лекторов и агитаторов подпольных, партийных и комсомольских комитетов для проведения политической работы среди партизан и населения.

Периодическая печать периода Великой Отечественной войны, стала героической летописью сражений Красной армии, боевых дел партизан и подпольщиков.

Всестороннее освещение советской прессой боев за освобождение Бреста и первых мирных дней Бреста внесло дополнительный важный вклад в историю Великой Отечественной войны, в сохранение национальной исторической памяти.

Список использованных источников

1. Филипенко, В. 21–28 июля 1944 года / В. Филипенко // Вестник Нафтана. – URL: <https://gazeta.naftan.by/21-28-iyulya-1944-goda>. – Дата публ.: 29.07.2024.
2. Шапран, Ю. 28 июля 1944 – день, когда освободили Брест. Как это было / Ю. Шапран // БрестСити. Новости. – URL: <https://brestcity.com/blog/28-iyulya-1944-den-kogda-osvobodili-brest-kak-eto-bylo> (дата обращения: 31.07.2025).
3. Последние дни войны Беларуси – как Брест освобождался от немецкой оккупации // NEWS.BY. – URL: <https://news.by/news/obshchestvo/poslednie-dni-voiny-belarusi-kak-brest-osvobozhdalsya-ot-nemetskoj-okkupati?ckid=9903edc8> (дата обращения: 28.07.2025).
4. Операция «Багратион»: освобождение Бреста // Zorkanews.by. – URL: <https://zorkanews.by/28072024/operaciya-bagratiion-osvobozhdenie-bresta/> (дата обращения: 28.07.2025).
5. Юферев, С. 70 лет назад Брест был освобожден от немецко-фашистских захватчиков / С. Юферев // Военное обозрение. – URL: <https://topwar.ru/55141-70-let-nazad-brest-byl-osvobozhden-ot-nemetsko-fashistskih-zahvatnikov.html>. – Дата публ.: 28.07.2014.
6. Занин, А. Освобождение Бреста. 27–28 июля 1944 года / А. Занин // Вечерний Брест. – URL: <https://vb.by/society/history/osvobozhdenie-bresta-27-28-iyulya-1944-goda.html>. – Дата публ.: 28.07.2024.
7. Буг в огне : сб. воспоминаний / сост.: А. А. Крупеников [и др.]. – Мн. : Беларусь, 1965. – 528 с.
8. Государственный архив Брестской области (ГАБр.). – Ф. 537. Оп. 1. Д. 5.
9. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). – Ф. 845. Оп. 1. Д. 235. Фото 255.
10. Янкович, А. О боях за Брест и его послевоенном восстановлении. Салют в честь освободителей / А. Янкович // SB.BY. Беларусь сегодня. – URL: <https://www.sb.by/articles/salyut-v-chest-osvoboditeley.html?ckid=aa4f27b3>. – Дата публ.: 22.07.2024.
11. Хроника освобождения Брестской области от немецко-фашистских захватчиков // Брестский областной исполнительный комитет. – URL: <https://brest-region.gov.by/ru/ekskurs-v-istoriyu-56-ru/view/khronika-osvobozhdeniya-breestskoj-oblasti-ot-nemetsko-fashistskih-zahvatnikov-2-2000003220?ckid=c669f04e> (дата обращения: 05.02.2025).
12. Из оперативной сводки Совинформбюро // Генеральное консульство Российской Федерации в Бресте (Республика Беларусь). – URL: <https://brest.mid.ru/ru/press-centre/news/iz-operativnoy-svodki-sovinformbyuro/?ckid=700a1a40> (дата обращения: 30.07.2025).

Список использованных источников

13. Хроника освобождения Беларуси: июль 1944 года // Хроника Победы : проект БЕЛТА. – URL: <https://peramoga.belta.by/ru/chronicle%3Fid=272624.html> (дата обращения: 04.12.2025).
14. Операция «Багратион» // Белая Русь. – URL: <https://1br.by/bagratiion> (дата обращения: 04.12.2025).
15. Яско, А. Как встречали освободителей – итоги операции «Багратион» в Беларуси / А. Яско // SB.BY. Беларусь сегодня. – URL: <https://www.sb.by/articles/my-zhdali-i-verili-chto-vy-prividete.html>. – Дата публ.: 27.07.2024.
16. Правда: орган Центр. ком. и МК ВКП(б). – 1944. – 29 июля (№181). – 4 с.
17. Красная звезда : центр. орган Нар. комиссариата обороны Союза ССР. – 1944. – 29 июля (№179). – 4 с.
18. Известия: орган Верхов. Совета депутатов трудящихся СССР. – 1944. – 29 июля (№179). – 4 с.
19. Советская Белоруссия. – 1944. – 29 июля.
20. Заря : орган Брест. обл. ком. КП (б) Белоруссии. – 1944. – 29 июля. (№40). – 4 с.
8. The State Archives of Brest Region, coll. 537, aids 1, fol. 5. (in Russian).
9. The National Archives of the Republic of Belarus (NARB), coll. 845, aids 1, fol. 235, photo 255. (in Russian).
10. Yankovich A. On the battles for Brest and its post-war reconstruction. Salute in honor of the liberators. SB.BY. Belarus Today. Available at: <https://www.sb.by/articles/salyut-v-chest-osvoboditeley.html?clckid=aa4f27b3> (Publication Date: 22.07.2024) (in Russian).
11. Chronicle of the liberation of the Brest region from the Nazi invaders. Brest Regional Executive Committee. Available at: <https://brest-region.gov.by/ru/ekskurs-v-istoriyu-56-ru/view/khronika-osvobozhdeniya-brestskoj-oblasti-ot-nemetsko-fashistskikh-zakhvatnikov-2-2000003220?clckid=c669f04e> (accessed: 05.02.2025) (in Russian).
12. From the operational report of the Soviet Information Bureau. The Consulate General of the Russian Federation in Brest (Republic of Belarus). Available at: https://brest.mid.ru/ru/press-centre/news/iz_operativnoy_svodki_sovinformbyuro_/clckid=700a1a40 (date of access: 30.07.2025) (in Russian).
13. Chronicle of the liberation of Belarus: July 1944. Chronicle of Victory: BELTA project. Available at: <https://peramoga.belta.by/ru/chronicle%3Fid=272624.html> (date of access: 04.12.2025) (in Russian).
14. Operation Bagration. Belaya Rus. Available at: <https://1br.by/bagratiion> (date of access: 04.12.2025) (in Russian).
15. Yasko A. How the liberators were greeted - the results of Operation Bagration in Belarus. SB.BY. Belarus Today. Available at: <https://www.sb.by/articles/my-zhdali-i-verili-chto-vy-prividete.html> (Date of publication: July 27, 2024) (in Russian).
16. Pravda: organ of the Central Committee and Moscow Committee of the All-Union Communist Party (Bolsheviks), 1944, July 29 (no. 181), 4 p. (in Russian).
17. Krasnaya Zvezda: central organ of the People's Commissariat of Defense of the USSR, 1944, July 29 (no. 179), 4 p. (in Russian).
18. Izvestia: organ of the Supreme Soviet of Working People's Deputies of the USSR, 1944, July 29 (no. 179), 4 p. (in Russian).
19. Soviet Byelorussia, 1944, July 29. (in Russian).
20. Zarya: organ of the Brest Regional Committee of the Communist Party (Bolsheviks) of Belarus, 1944, July 29 (no. 40), 4 p. (in Russian).

References

1. Filipenko V. July 21–28, 1944. Naftan Bulletin. Available at: <https://gazeta.naftan.by/21-28-iyulya-1944-goda> (accessed 29.07.2024) (in Russian).
2. Shapran Yu. July 28, 1944 – the day Brest was liberated. How it was. BrestCity. News. Available at: <https://brestcity.com/blog/28-iyulya-1944-den-kogda-osvobodili-brest-kak-eto-bylo> (accessed 31.07.2025) (in Russian).
3. The last days of the war in Belarus – how Brest was liberated from German occupation. NEWS.BY. Available at: https://news.by/news/obshchestvo/poslednie_dni_voyny_belarusi_kak_brest_osvobozhdalsya_ot_nemetskoj_okkupatsii?clckid=9903edc8 (accessed 28.07.2025) (in Russian).
4. Operation Bagration: the liberation of Brest. Zorkanews.by. Available at: <https://zorkanews.by/28072024/operaciya-bagratiion-osvobozhdenie-brestra/> (accessed 28.07.2025) (in Russian).
5. Yufarov S. 70 years ago, Brest was liberated from the Nazi invaders. Voennoe obozrenie [Military Review]. Available at: <https://topwar.ru/55141-70-let-nazad-brest-byi-osvobozhden-ot-nemetsko-fashistskikh-zakhvatnikov.html> (date of publication: 28.07.2014) (in Russian).
6. Zanin A. Liberation of Brest. July 27–28, 1944. Evening Brest. Available at: <https://vb.by/society/history/osvobozhdenie-brestra-27-28-iyulya-1944-goda.html> (date of publication: July 28, 2024) (in Russian).
7. Krupennikov A. A., Khodtsev T. M., Maslyukov S. V., Sinkovskii E. M., Lozovatskii D. I., Zalevskii A. V. The Bug on Fire: a collection of memoirs. Minsk, Belarus' Publ., 1965. 528 p. (in Russian).